

QAMOQQA OLISH EHTIYOT CHORASI CHET EL TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrasini o'qituvchisi

Yigitaliyev Sherzod Ibrohim o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535908>

Annotatsiya

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash asoslari va ayrim xorijiy davlatlarning qamoqqa olish bo'yicha amaldagi qonunchilik tajribalari yoritilgan.

Kalit so'zlar

Qamoq, qamoqqa olish, jazo, ehtiyot choralari, protsessual majburlov choralari.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari erkinliklari oliy qadriyat ekanligi e'tirof etilgan bo'lib uning 25-moddasida “Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas” deya qayd etilgan. Shaxs daxlsizligi tabiiy huquqlar bo'lib hech kim zo'rlik bilan uning erkinligini cheklashga, shaxsni kamsituvchi harakatlarni sodir etishga haqli emasligi belgilab berilgan. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov: «Inson va davlat o'rtasidagi munosabatlarda inson manfaatlarini ustuvor bo'lishi kerak. Davlat va davlat hokimiyatining barcha tarmoqlari o'z faoliyatini inson huquqlarini himoya qilish va qo'riqlash ishiga safarbar qilgandagina o'z vazifasini to'g'ri ado etgan hisoblanadi. Bu qoidani hamma tan olishi, bu qoidaga hamma itoat qilishi shart» deb ta'kidlagan. Mazkur fikrlardan kelib chiqib eng avvalo “qamoqqa olish” tushunchasini ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak “Qamoqqa olish jinoyat protsessida jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov qilish va sudda ishni ko'rish davrida ehtiyot chorasini tariqasida shaxs ozodligini majburiy cheklash (tergov hibsxonasida tarzidagi ehtiyot choralari)dan biri. Ehtiyot chorasini sifatida Qamoqqa olish gumon qilinib ushlab turilgan shaxsga va ayblanuvchi ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi JPKning 242-moddasida belgilangan asoslar mavjud bo'lgandagina qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha qo'llaniladi. So'nggi yillarda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlari kuchaytirilishi natijasida ushbu ehtiyot chorasini qo'llash doirasi cheklandi”.

Qamoqqa olish bu jazo turi emas protsessual majburlov choralari tarkibiga kiruvchi ehtiyot chorasidir. Bu ehtiyot chorasini qo'llash asoslari, tartibi va xususiyatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida belgilangan bo'lib uning mazmuni quyidagicha:

Ehtiyot chorasini sifatida qamoqqa olish Jinoyat uch yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir hamda ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun Jinoyat kodeksida besh yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida-gi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha qo'llaniladi¹.

¹ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

Alohida hollarda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi uch yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida-gi jazo nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan jinoyatlarga doir, shuningdek ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilib, buning uchun besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida-gi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lgan taqdirda:

- ayblanuvchi, sudlanuvchi tergov va suddan yashiringanida;
- ushlab turilgan gumon qilinuvchining shaxsi aniqlanmaganida;
- ilgari qo'llanilgan ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi tomonidan buzilganida;
- ushlab turilgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lmaganida;
- jinoyat ozodlikdan mahrum qilish tariqasida-gi jazoni o'tash davrida sodir etilganida, qo'llanilishi mumkin.

Huddi shu qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak:

Bugungi kunda Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 147-moddasida, agar gumon qilinuvchi (ayblanuvchi yoki sudlanuvchi) jinoyat sodir etganlikda ayblansa, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash mumkin. Unga ko'ra qonunda besh yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan bo'lsa, sudgacha bo'lgan tergovni amalga oshirgan shaxs qamoqqa olish to'g'risidagi iltimosnomaga nisbatan sanksiyani qo'llash to'g'risida sudga iltimosnoma berish to'g'risida qaror chiqaradi². Jinoyat prokuraturasi organlari ko'rsatilgan asoslar bo'lmasada lekin quidagi asoslar mavjud bo'lgandia qamoq-da saqlashni qo'llaydilar:

- 1) Qozog'iston Respublikasi hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmasa;
- 2) uning shaxsi aniqlanmagan;
- 3) u ilgari tanlangan ehtiyot chorasini yoki protsessual majbur lov chorasini buzsa;
- 4) jinoiy ta'qib organlari yoki suddan g'oyib bo'lishga harakat qilgan yoki g'oyib bo'lgan;
- 5) uyushgan guruh yoki jinoiy hamjamiyat (jinoiy tashkilot) tarkibida jinoyat sodir etishda gumon qilinsa;
- 6) ilgari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etganligi uchun sudlangan bo'lsa;
- 7) U tomonidan jinoiy faoliyatni davom ettirish to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lsa).

Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining protsessual mazmunini tahlil qilish gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining huquqlari erkinligini maksimal darajada cheklanishini, tasdiqlaydi va shu sababli tegishli sudning ajrimini olishni talab qiladi. Qamoqqa olish jamiyatdan ajratib qo'yish bilan bevosita bog'liq bo'lib, jinoyat-protsessual majburlashning maqsadlari eng aniq ko'rsatilgan eng qat'iy profilaktika chorasidir³.

Qozog'istonda hibsdan ushlab turish muddatlari va ularni uzaytirish tartibi Qozog'iston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksining 151-moddasi nazarda tutilgan, bunda hibsnii uzaytirishning maksimal muddati 12 oydan ortiq, lekin 18 oydan ortiq bo'lmagan muddatga

² Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

³ Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.

ruxsat etiladi. Bunda hibsdan saqlash muddati jinoyat prokuraturasi markaziy apparati tergov bo'limi boshlig'ining yoki jinoyat ishini qabul qilgan prokurorning asoslantirilgan iltimosnomasiga ko'ra tergov sudyasi tomonidan uzaytiriladi.

Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 148-moddasida to'g'ridan to'g'ri Qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomalarni tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqish tartibi belgilangan. Shu jihatdan ko'rinib turibdiki Qozog'iston Respublikasida sudyalarning jinoyat ishini ko'rib chiqadigan va tergov ishlari bilan bog'liq ishlarni hal etadigan alohida sudyalarga ajratilgan bu o'z navbatida odil sudlovning yanada liberallashtirilishining natijasidir⁴.

Shuningdek bu amaliyot Rossiya Federatsiyasida esa:

Qamoqqa olish ehtiyot chorasini sifatida jinoyat qonunida uch yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchiga nisbatan sudning qarori bilan qo'llaniladi, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanlashda sudyaning qarorida sudya bunday qarorni qabul qilgan aniq, faktik holatlar ko'rsatilishi kerak. Bunday holatlar sud majlisida tekshirilmagan ma'lumotlar, xususan, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksining 89-modda talablari buzilgan holda taqdim etilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijalari bo'lishi mumkin emas ushbu kodeksda nazarda tutilgandian tashqari alohida hollarda ushbu ehtiyot chorasini jinoyat sodir etishda gumon qilinuvchiga yoki ayblanuvchi ga nisbatan uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan holda quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lgandian tanlanishi mumkin:

- 1) gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi Rossiya Federatsiyasi hududida doimiy yashash joyiga ega bo'lmasa;
- 2) uning shaxsi aniqlanmagan bo'lsa;
- 3) u ilgari tanlangan ehtiyot chorasini buzgan bo'lsa;
- 4) dastlabki tergov organlaridan yoki suddan qochib ketgan bo'lsa qo'llanilishi mumkin⁵.

Mazkur masala bo'yicha Germaniya Jinoyat protsessual kodeksida quyidagi tartib joriy qilingan:

Germaniya Jinoyat protsessual kodeksi 112-moddasi Qamoqqa olish uchun qo'yiladigan talablar; qamoqqa olish uchun asoslar

Ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini, agar u jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan va qamoqqa olishga asos bo'lsa qo'llanilishi mumkin.

Agar u ishning ahamiyatiga va kutilayotgan jazoga yoki islohot va xavfsizlik chorasiga nomutanosib bo'lsa, tayinlanishi mumkin emas⁶.

Ko'pgina mamlakatlarda sanksiyalar to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqish samaradorligini oshirish uchun hatto maxsus sud tuzilmalari yaratilgan va ishlamoqda, ular inson huquqlari va ushlab turish va hibsga olishning qonuniyligi, shuningdek organlar

⁴ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 267-277.

⁵ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁶ N.A. Xushvaktova. Prospects for the use of public opportunities in pre-trial proceedings // World Bulletin of Management and Law (WBML) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-36, July -2024 ISSN: 2749-3601 Impact Faktor:10.25 SJIF:7.8 B. 8-11.

tomonidan ko'rsatilgan harakatlarga sanksiya berish masalalarini ko'rib chiqishga ixtisoslashgan⁷. Masalan, Germaniyada dastlabki tergov bo'yicha sudyalik lavozimi, Fransiyada - huquq va dastlabki tergov bo'yicha sudyalar, Italiyada - dastlabki tergov uchun sudyalar, Angliyada - sudyalar tomonidan tayinlanadi Qirg'iziston sudlarida hibsga olish sanksiyasining o'tkazilishi munosabati bilan ko'rsatilgan masalalarni ko'rib chiqishga ixtisoslashgan qo'shimcha 70 nafar sudya bor⁸.

Ayrim toifadagi subyektlarga, xususan, voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan yanada yumshatilgan protsessual shartlarning mavjudligi shaxsni jamiyatdan ajratib qo'yish bilan bog'liq profilaktika choralari mazmunida va ularning xohishiga ko'ra protsessual tartibda ko'rsatilganligini ta'kidlash lozim. Voyaga yetmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchilar tergov izolyatorida bo'lish vaqtida qulayroq moddiy turmush sharoitlariga ega bo'lib, ular Qozog'iston Respublikasining 1999 yil 30 martdagi № 353-I "Shaxslarni qamoq-da saqlash tartibi va shartlari to'g'risida"gi Qonuni bilan tartibga solinadi⁹.

Ehtiyot chorasi sifatidagi qamoq-da saqlashning O'zbekistondagi muddatlari Rossiya Federatsiyasi, Moldova, Qozog'iston, Qirg'izistondagi muddatlar bilan teng. Ukraina va Belarus JPKlarida qamoq muddati dastlabki tergov davrida 18 oygacha, sudda jinoyat ishini hal qilish vaqtida esa- Belarus JPKga ko'ra 30 oygacha uzaytirilishi mumkin.

Belarus Respublikasi JPKning 127-moddasiga ko'ra, ayblanuvchini sudgacha qamoq-da saqlash muddati 18 oydan ortiq bo'lmasligi kerak. Ayblanuvchi yoki uni himoyachisini bu muddat tugaguncha ish materiallari bilan tanishishga imkon bo'lmagan hollarda, agar shaxs og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etishda ayblanayotgan bo'lsa, Belarus Respublikasi Bosh prokurori bu to'g'risida oliy sud raisiga iltimosnoma beradi va o'z navbatida u iltimosnomani ko'rib chiqishni Belarus Respublikasi oliy sudi a'zosiga topshirishi mumkin.

Shunday qilib ehtiyot choralari bo'yicha turli davlatlarning tajribalarini o'rganib kelgusida manashunday davlatlarning zamonaviy tajribalarini yutuq tomonlarini o'rganib mamlakatimizning qonunchiligiga kiritishni qilinishini taklif etamiz.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 25-moddasi Toshkent 2023-yil
2. Karimov.I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. – T., 1996. – 17-b.
3. To'laganova G.Z. Jinoyat prtsessida ehtiyot choralarining qo'llanilishi muammolari. –T.: Adolat,2005. –B.161-167.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 242-moddasi. Manbaa: Lex.uz sayti <https://lex.uz/docs/-111460>
5. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi https://kodeksy-kz.com/ugolovno-protsessualnyj_kodeks/151.htm

⁷ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁸ Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

⁹ Усманилиев Н. Процессуал мuddатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

6. Rossiya jinoyat protsessual kodeksi
7. Germniya jinoyat protsessual kodeksi
8. Qozog'iston Respublikasining 1999 yil 30 martdagi № 353-I "Shaxslarni qamoqda saqlash tartibi va shartlari to'g'risida"gi Qonuni
9. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
10. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
11. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
12. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.
13. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
14. Tirkash o'g'li A. A. Raetropective analysis of the suspension of the preliminary investigation //International Journal Of Law And Criminology. – 2024. – Т. 4. – №. 04. – С. 46-54.
15. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.
16. Murodov, B. "Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish". O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
17. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
18. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
19. N.A. Xushvaktova. Prospects for the use of public opportunities in pre-trial proceedings // World Bulletin of Management and Law (WBML) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-36, July -2024 ISSN: 2749-3601 Impact Faktor:10.25 SJIF:7.8 B. 8-11.
20. Усмналиев Н. Процессуал мuddатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.